

ORIENTAL UNIVERSITETI

**“INNOVATSION TADQIQOTLARDA O‘ZBEKISTON
TARIXINING DOLZARB MASALALARI” MAVZUSIDA
II - XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

24 Aprel, 2024 yil

Toshkent-2024

Mas'ul muharrir

Hojiakbar Hamidov – Oriental universiteti, Tarix kafedrası, professor, tarix fanlari doktori

Tahrir hay'ati a'zolari

Azamat Sharipov – Oriental universiteti Tarix kafedrası mudiri

Sherzod Jo'rayev – Oriental universiteti "Tarix" kafedrası katta o'qituvchisi

Mirzoxid Raximjonov – Oriental universiteti "Tarix" kafedrası o'qituvchisi

Taqrizchilar

Soibjon Tillaboyev – Nizomiy nomidagi TDPU O'zbekistonning eng yangi tarixi kafedrası mudiri, tarix fanlari nomzodi

Muhammadjon Abdulhamidov – O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, islomshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori

Mazkur ilmiy to'plamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PF-27-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi Farmonining 46-maqсадida belgilangan Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish vazifasidan kelib chiqib, Oriental universiteti Tarix kafedrası tomonidan 2024-yil 24-aprel kuni tashkil etilgan "Innovatsion tadqiqotlarda O'zbekiston tarixining dolzarb masalalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy maqolalari va tezislari o'rin olgan.

Unda ko'zga ko'ringan olimlar, fan doktorlari, pedagoglar hamda yosh tadqiqotchilarning qadim davrdan boshlab bugungi kungacha O'zbekiston tarixining dolzarb masalalari bilan bog'liq qator ilmiy izlanishlari natijalari o'rin olgan.

Anjuman materiallari O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy tarixi, davlat, jamiyat va ilm-fan hamda madaniyatning rivojlanishi, bugungi kundagi ahamiyati bilan bog'liq qiziqarli faktik ma'lumotlarga egaligi bilan ajralib turadi. Ushbu to'plamdan tadqiqotchilar, professor-o'qituvchilar, pedagoglar, oliy o'quv yurti talabalari manba sifatida foydalanishlari mumkin.

To'plamdagi maqolalar matni va mazmuniga mualliflar mas'uldir!

Ushbu to'plam Oriental universiteti Tarix fakulteti Tarix kafedrasining 2024-yil 8-may kuni bo'lib o'tgan 18-sonli yig'ilishida nashrga tavsia etilgan.

So‘zboshi

Vatanimiz hududi qadim tarixdan jahon sivilizatsiyasining markazlaridan biridir. Yurtimiz zaminida juda ko‘plab tarixiy manzilgohlar saqlanib qolganligi va turli yozma manbalarda qadim tariximiz to‘g‘risida qiziqarli ma‘lumotlar o‘z aksini topganligi buning isbotidir.

O‘zbekistonning qadimgi davr tarixini tadqiq etish natijasida davlat va jamiyat taraqqiyotida muhim o‘rin tutgan boshqaruv an‘analari shakllanganligini ko‘rish mumkin. Siyosiy tizimning shakllanishi bilan bog‘liq bunday elementlar ilk o‘rta asrlar davridagi davlatlarning boshqaruv strukturasi ham aks etgan. Shu bilan birga, O‘zbekiston tarixida ijtimoiy-siyosiy rivojlanish bilan bir qatorda, mintaqada madaniyat va san‘at yangi yutuqlarga erishdi, turli xalqlarning etnik shakllanishi va madaniyatlari uyg‘unlashib takomillashib bordi. Natijada bu zaminda turli madaniy markazlar – shaharlar rivojlandi.

O‘rta asrlarda O‘zbekiston hududida mavjud bo‘lgan davlatlar hayoti islom madaniyati bilan bog‘liq bo‘ldi. Bu jarayon bu zaminda yashagan xalqlar hayotida ham muhim o‘rin tutgan. Natijada VIII – IX asrlardan boshlab o‘zbek davlatchiligi ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy-xo‘jalik hayoti islom sivilizatsiyasi bilan hamohang taraqqiy etdi. O‘rta Osiyoda ro‘y bergan “Uyg‘onish davrlari” ham mana taraqqiyotning pirovardida shakllangan.

O‘zbekiston tarixida Amir Temur siymosi o‘ziga xos o‘rin tutadi. Amir Temur va uning vorislari davrida shakllangan davlat boshqaruvi mexanizmlari xonliklar davrida ma‘lum bir o‘zgarishlar bilan bo‘lsada davom etib bordi. Ilm-fan va madaniyatni rivojlantirish va shaharlarda bunyodkorlik ishlari amalga oshirilsada, keyingi davrlarda Amir Temur boshlagan ishlarga hamohang bo‘lolmadi.

O‘zbekiston hududining Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi va sovet hukumatiga tasarrufidagi davri og‘ir istibdod va qatag‘onlar bilan davom etib bordi. Shunday bo‘lsada, O‘zbekiston xalqi o‘zining e‘tiqodi, tarixiy madaniyati va qadriyatlariga sodiq qoldi. O‘zligini unutmadi. Shuning uchun ham ajdodlari kabi ozodlik va mustaqillik sari intilib, 1991yil O‘zbekiston dunyo hamjamiyatida mustaqil davlat sifatida e‘lon qilindi.

Mustaqillik yillarida turli sohalarda olib borilgan tub islohotlar zamirida xalqimizni farovon hayotini ta‘minlash orqali rivojlangan demokratik davlat qurish yo‘lidan borildi. Ayniqsa, so‘nggi yillardagi islohotlar orqali Yangi O‘zbekistonda taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish dasturi doirasidagi ishlar mamlakatimiz rivoji uchun o‘lkan marralarni zabt etishga asos bo‘ldi.

Mazkur anjuman materiallari to‘plamida O‘zbekistonning qadimgi davridan bugungi kunlargacha bo‘lgan boy tarixi borasidagi tadqiqotlari o‘rin olgan. Izlanishlar natijasidan shuni ko‘rish mumkinki, olimlar yurtimiz tarixi to‘g‘risidagi tadqiqotlarida masalalarga chuqur va atroflicha yondashgan. Shu bilan birga turli manbalardan yetarlicha foydalangan. To‘plamda o‘z maqolalari bilan ishtirok etgan olimlar, tadqiqotchilar respublikamizning turli ta’lim va ilmiy muassasalardan ekanligi bizni quvontirdi. Xususan anjumanda, Andijon, Surxondaryo, Navoiy, Buxoro, Xorazm, Farg‘ona, Toshkent kabi viloyatlarda, shuningdek, Toshkent shahrida joylashgan yurtimizdagi yirik ilmiy muassasalar va oliy ta’lim dargohlarining olimlari hamda tadqiqotchilari turli masalalarni qamrab olgan ilmiy maqolalari bilan ishtirok etdilar. Buning uchun barcha olimlar va tadqiqotchilarga universitet nomidan minnatdorlik bildiramiz.

Oriental universitetining keyingi faoliyati davomida ham ilmiy tadqiqot ishlariga keng imkoniyatlar beriladi. Universitetda bunday anjumanlarni nafaqat respublika miqyosida, balki xalqaro darajada ham o‘tkazish rejalashtirilgan. Xususan, universitetning Tarix fakultetida “Innovatsion tadqiqotlarda O‘zbekiston tarixining dolzarb masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanni ham har yili doimiy o‘tkazish maqsad qilingan. Bunday anjumanlar O‘zbekiston tarixini tadqiq etayotgan olimlarning maqsadlarini birlashishida, o‘zaro hamfikrlik, tadqiqot uslublari bo‘yicha tajriba almashishda muhim samaralar berishiga ishonamiz.

M.U.Axmedov
Oriental universiteti rektori

8. Ўша жойда.
9. Трюнгияда ҳамкорлик салоҳияти муҳокамаси // Ўзбекистон овози. – 2005. – 10 март.
10. Ўзбекистон – Германия: Молиявий ва техникавий ҳамкорлик кенгади // Ўзбекистон овози. – 2005. – 17 март.
11. Ўзбекистон – Германия: Молиявий ва техникавий ҳамкорлик кенгади // Ўзбекистон овози. – 2005. – 17 март.
12. Германия ҳукуматининг беғараз ёрдами // Халқ сўзи. – 2002. – 12 июль.
13. Султанов А. В. Сотрудничество Узбекистана в области культуры с Германией как одно из проявлений духовного взаимообогащения и содействия диалогу культур // Ёшлар тарбиясида толерантлик давр талаби. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент: ЎзМУ, 2008. – Б. 324
14. ЦГА РУз. Национальной Ассоциации международных культурно-просветительских связей Республики Узбекистан // Папка Информации о культурном сотрудничестве между министерством по делам культуры РУз и зарубежными странами. 1995–1999 гг. Фонд– М-7, оп -1, д – 719, л – 30.
15. Ўзбекистон – Германия: янги мазмун касб этган ҳамкорликни мустаҳкамлаш йўлида // Халқ сўзи. 2019. 20 январь.
16. Ўзбекистоннинг тарихи буюк, келажаги ҳам буюк бўлажак // Ўзбекистон овози. – 2001. – 12 июнь.
17. Германияда Ўзбекистон маданияти кунлари // Халқ сўзи. – 2016. – 30 март.

О'ZBEKISTONNING YUNESKO BILAN HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI

U.A.Sattorov

Nizomiy nomidagi TDPU doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonning YUNESKO tashkiloti bilan hamkorlik aloqalarining yo'lga quyilishi va rivojlanishi, shu bilan birgalikda, madaniy yodgorliklarni o'rganish va saqlash borasidagi tadqiqotlar tahliliga qaratilgan.

Kalit so'zlar: BMT, YUNESKO, Butunjahon merosi, me'moriy va arxeologik yodgorliklar.

Annotation. This article focuses on the establishment and development of UNESCO's partnership with Uzbekistan, and also an analysis of research on the study and preservation of cultural monuments.

Key words: UN, UNESCO, World Heritage, historical and archaeological monuments.

Аннотация. В данной статье рассматривается установление и развитие партнерства ЮНЕСКО с Узбекистаном, а также анализ исследований по изучению и сохранению памятников культуры.

Ключевые слова: ООН, ЮНЕСКО, Всемирное наследие, исторические и археологические памятники.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng, jahonning ko'pgina yetakchi davlatlari, xalqaro tashkilotlari bilan, dunyoda mintaqaviy va global tinchlikni o'rnatish, birgalikda do'stlik, tinchlik, ilm-fan, madaniyat hamda san'atni rivojlantirish, ekologik muammolarni birgalikda bartaraf etish, sog'liqni saqlash kabi sohalarda keng ko'lamdagi hamkorlik munosabatlarini yo'lga qo'ygan.

O'zbekiston uchun dunyo sahniga chiqishda ko'p tamonlama hamkorlik munosabatlari muhim ahamiyatga ega. Jumladan, dunyoda fan, ta'lim va madaniyatni rivojlantirishga munosib hissa qo'shib kelayotgan YUNESKO bilan hamkorligi ham shunga xizmat qilmoqda. Bilamizki, O'zbekiston o'zining qadim davlatchilik tarixi va madaniyati bilan dunyo tamadduniga munosib hissa qo'shib kelmoqda. O'z navbatida ushbu yo'nalishda o'zining taklif va tashabbuslari bilan chiqmoqda. O'zbekiston prezidenti Sh. Mirziyoyev ham bu masalalarga oid fikr bildirib, jumladan "...tarixiy merosni asrab avaylash, o'rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri..." [1]ekanligini ta'kidlab o'tgan.

Birinchi prezident Islom Karimov xalqimiz ming yillik ma'naviy merosini asrab avaylash xususidagi ko'rsatmalarini hayotga tatbiq etish asnosida mamlakatimiz hukumati madaniy yodgorliklarni saqlash va muhofaza etishda dunyo mamlakatlari bilan integratsiyalashuvni rivojlantirish ishlariga alohida e'tibor qaratgan. Bu jarayon yosh, mustaqil davlat uchun muhim ahamiyatga ega. Natijada mamlakatimizning jahon hamjamiyatida ustuvor hisoblangan iqtisodiy integratsiya jarayoni bilan birgalikda, madaniy soha ravnaq topishi hamda jahonning boshqa xalqlari bilan madaniy muloqotlar kuchayishiga muhim poydevor bo'ldi.

Respublikamiz mustaqillik yillarida ijtimoiy hayotning barcha sohalarida bo'lgani kabi, madaniy merosni asrash va uni kelajak avlodga yetkazish ustida xalqaro hamkorlik ishlari bir necha yo'nalishlarda amalga oshirilganligi haqida ta'kidlab o'tishimiz o'rinli bo'ladi. Albatta, asosiy yo'nalishlardan biri mamlakatimizning bir qator nufuzli xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lishi va ular bilan yaqin hamkorlikning yo'lga qo'yilishi.

O'zbekistonning xalqaro ma'naviy hamjamiyatga kirishi 1992-yilda BMTga, so'ngra 1993-yilda fan, madaniyat va maorifning milliy tizimlarini o'zida birlashtiruvchi, ayni paytda, xalqlarni insoniyatning boy ma'naviy merosini tanishtirish orqali ularni dunyo intellektual taraqqiyotining tajribasi bilan boyitadigan universal xalqaro tashkilot YUNESKoga a'zo bo'lishi bu yo'lda tashlangan muhim qadam bo'ldi. Mamlakatimiz birinchi prezidenti Islom Karimov O'zbekistonning YUNESKO bilan aloqalariga alohida to'xtalib o'tib, shunday degan edi: "... O'zbek xalqining umumbashariy taraqqiyotiga ulkan hissa

qo'shgan buyuk bobokolonlari, shuningdek, jahon tarixi va madaniyatining durdonalari sanalgan shaharlarning to'ylarini YUNESKO bilan birgalikda o'tkazish borasida so'nggi yillarda talay tajriba to'pladik. Biz bu hamkorlikni kelgusida ham rivojlantirishdan manfaatdormiz. Bu ezgu ishlarga o'z xalqimizga uning tarixiy xotirasini qaytarib berish imkoniyatlari bilan bir qatorda, insonparvarlik g'oyalarini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaraymiz [2].

YUNESKO – BMT ning ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti. Tashkilot 1945-yil 16-noyabrda tashkil topgan. Uning shtab kvartirasi Fransiya poytaxti Parij shahrida joylashgan. YUNESKO fan, madaniyat, qashshoqlikka qarshi kurash, ekologiyani asrash, barqaror taraqqiyot va madaniyatlararo muloqat, ta'lim, axborot-kommunikatsiya sohalarida faoliyat olib boruvchi muhim tashkilot hisoblanadi.

Mamlakatimizning YUNESKOga a'zo bo'lishi va o'zaro hamkorlik jarayoni respublikamizning jahon madaniy hamjamiyatiga integratsiyalashuvining huquqiy asosidir. Madaniy va tarixiy yodgorliklarni muhofaza qilishning milliy qonunchilik tizimi yaratilib, xalqaro huquqiy normalarga ham qo'shilish tadbirlari amalga oshirildiki, bu jihat hamkorlik aloqalarining rivojiga katta ta'sir qildi. Jumladan,

- 1993-yil YUNESKO ning “Umumjahon madaniy va tabiiy meroslarini muhofaza qilish to'g'risida” gi(1972) [3],

- 1996-yil “Qurolli mojarolar chiqqan holda madaniy boyliklarni himoya qilish to'g'risida” gi(1954-y) [4],

- 1997-yilda “Madaniy meros boyliklarini noqonuniy olib kirish va chiqish, ularga egalik qilish huquqini o'zgalarga topshirishni ta'qiqlash to'g'risida” gi (1970-y.) [5]kabi konvensiyalar ratifikatsiya qilindi.

Bu xalqaro konvensiyalar madaniy merosni muxofaza qilish bo'yicha shakllangan, har tamonlama keng qonunlar majmui bo'lib, O'zbekistonning ularga qo'shilishi mamlakatimizdagi madaniy boyliklarning jahon hamjamiyati tamonidan huquqiy himoya qilinishiga imkoniyat yaratdi. Xususan, 1991-yilda Xivadagi ichan qal'a, 1993-yilda Buxoro shahrining tarixiy markazi, 2000-yilda Shahrisabzning Amir Temur va Temuriylar davri me'morchilik obidalari, 2001-yilda Samarqand shahrining tarixiy yodgorlikari YUNESKO ning maxsus qarorlari bilan “Butunjahon madaniy merosi ro'yxati”ga kiritildi [6] hamda himoyasiga olindi.

Darhaqiqat, mustaqillikning dastlabki o'n yilligiga qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda xalqaro miqyosda nishonlangan tantanalar salmog'i va soni ortib borganini ko'zatishimiz mumkin. Misol sifatida ko'rishimiz mumkunki, Termiz shahrining 2500 yilligi (2002 y.), Shahrisabz shahrining 2700 yilligi (2002 y.), Qarshi shahrining 2700 yilligi (2006 y.), Samarqand shahrining 2750 yilligi (2007 y.), Marg'ilon shahrining 2000 yilligi (2007 y.), Toshkent shahrining 2200 yilligi (2009 y.) nishonlanishi, Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligi (2005 y.) yubileylarining o'tkazilishi respublikamizning qadimiy shaharlari va muqaddas ziyoratgohlari qiyofasini o'zgartirib yubordi.

Tarixiy obidalarni qayta tiklash va ta'mirlash sohasidagi ishlarning salmog'i oshdi. Maxsus qabul qilingan dasturlar asosida ta'mirlash ishlarini maqsadli

amalga oshirish keng yo'lga quyildi. 2010 yildan boshlab O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligining Madaniy meros obyektlarini qo'riqlash va ulardan foydalanish bo'yicha bosh ilmiy ishlab chiqarish boshqarmasi rahbarining taqdimotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati 36 ta obyektни YUNESKOning jahon merosi ro'yxatiga kiritish borasida ish olib bormoqda. Ular orasida Oq Ostona Bobo, Arab ota, Dilkusho, Mir Said Bahrom maqbaralari, Bahouddin Naqshband, Chor Bakr, Shayx Muxtor Vali, Hakim at-Termiziy, Raboti Malik majmualari, Jarqo'rg'on va Vobkent minoralari, Qirg'iz saroyi, Xon Bandi to'g'oni va boshqalar alohida o'rin tutadi. [7]

Hozirgi kunda YUNESKO va O'zbekiston aloqalari rivojlanib, kengayib borayotganini alohida e'tirof etib ketishimiz kerak. Shu o'rinda O'zbekiston va YUNESKO o'rtasida imzolangan xalqaro shartnomalarni ham bu yo'lda ta'kidlashimiz kerak bo'ladi. Jumladan:

- Samarqand shahrida Markaziy Osiyo xalqaro tadqiqotlari institutini ochish to'g'risida (27.02.1995),

- O'zbekiston va YUNESKO o'rtasida hamkorlik to'g'risida memorandum (11.08.1995),

- Toshkent shahrida YUNESKOning vakolatxonasini ochish to'g'risida shartnoma (23.04.1996),

- Samarqand shahridagi Markaziy osiyo tadqiqotari xalqaro institutiga imtiyozlar va daxlsizlik huquqini berish to'g'risida shartnoma (1997-yil yanvarda),

- Insoniyatning og'zaki va ma'naviy merosi bo'yicha "Sharq taronasi" YUNESKO/O'zbekiston mukofotini ta'sis etish to'g'risida shartnoma (2002-yil iyulda),

- O'zbekiston va YUNESKO o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi memorandumning yangi tahriri (08.09.2006).

2017-yil holatiga ko'ra mamlakatimizda 7216 ta tarixiy-madaniy yodgorlik davlat muhofazasiga olingan bo'lib, shundan 2248 tasi memorchilik, 1695 tasi arxeologik yodgorliklardir. O'zbekistonning to'rt mingdan ortiq tarixiy va me'moriy yodgorliklari YUNESKOning turli ro'yxatlariga kiritilgan. Ya'ni, mazkur tarixiy yodgorliklarni jahon miqyosida e'tirof etish YUNESKO va O'zbekiston hamkorligining muhim istiqbolli vazifasidir. Yo'qorida aytib o'tganimizdek ularning aksariyati dastlabki ro'yxatda nomzod sifatida turibti.

YUNESKOning "Butunjahon merosi" (World Heritage List) ro'yxati 1978-yildan buyon tuzilib, u jahonning noyob yodgorliklarini xalqaro miqyosda ro'yxatga kiritish va muhofaza etishga qaratilgan. Unga 2017-yil holatiga ko'ra jahonning 1073 ta yodgorliklari kiritilgan [8]. O'zbekistondan 1990-yil Xivadagi Ichan qal'a, 1993-yil Buxoro shahrining tarixiy markazi, 2000-yilda Shahrisabz shahrining tarixiy markazi, 2001-yil Samarqand madaniyatlar chorrahasi [9]. 2016-yil O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston qo'shma nomzodligida G'arbiy Tyan-Shan tog'lari ushbu ro'yxatga kiritildi.

Xulosa qilib aytganda, YUNESKO bilan hamkorlik aloqalarining yo'lga quyilishi milliy an'ana va qadriyatlarni asrash bilan birgalikda O'zbekiston uchun jahon hamjamiyatiga yanada chuqurroq kirib borish va yangidan-yangi istiqbollarni ochishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birgalikda,

O'zbekistonning bir qator tarixiy madaniy yodgorliklarini, nomoddiy madaniy meros obyektlarini o'rganish, saqlash, muhofazaga muhtoj obyektlarni o'rganish, bu soha mutaxassislarini tayyorlash O'zbekiston va YUNESKO hamkorligini yanada mustahkamlash va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. “ Tinchlik, ma’rifat va bunyodkorlik yo’lida hamkorlik.” Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutq // Xalq so’zi. – 2016. – 19 okt.
2. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz.7-tom. Toshkent: O’zbekiston, 1999. 202-bet.
3. Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage. Adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972. – Paris.P.16.
4. The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two(1954 and 1999) Protocols. – Hague.1954.142.
5. UNESCO Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property. Adopted by the general Conference at its sixteenth session Paris, 14 November
6. В Бухаре начинается реставрация архитектурного ансамбля Турки-Джанди // <http://www.anons.uz/article/other/2822/>.
7. Узбекистан намерен включить в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО еще 36 объектов //<http://www.regnum.ru/news/1518647.html>.
8. [http://whc.unesco.org/en/list/\(01.02.2018\)](http://whc.unesco.org/en/list/(01.02.2018))
9. UNESCO Country Programming Document(UCPD) for the Republic of Uzbekistan(2014-2017).UNESCO office in Tashkent.2013.P.50.

MILLIY XAVFSIZLIK TUSHUNCHASI, MOHIYATI VA UNGA BO’LGAN KONSEPTUAL YONDASHUV

NATIONAL SECURITY CONCEPT, ESSENCE AND CONCEPTUAL APPROACH

ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СУЩНОСТЬ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Sharipov Azamat Shamilevich
Oriental universiteti o‘qituvchisi
tarixiypochta@gmail.com

Annotatsiya. Maqola hozirgi kunda dolzarb bo‘lib turgan milliy xavfsizlik tushunchasiga bag‘ishlangan bo‘lib, uni tashkil etish va shakli, mohiyatiga e’tibor qaratilgan. Milliy xavfsizlikni shakllantirish va uning turlari borasidagi qarashlar keltirib o‘tilgan. Shuningdek, milliy xavfsizlik tushunchasini paydo bo‘lish tarixi muxtasar yoritilgan. Umuman olganda milliy xavfsizlik masalasi oldin ham, keyin ham dolzarbligini hech ham yo‘qotmaydi.

MUNDARIJA

So‘zboshi	3
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM Kelâmci ibn fûrek ve tasavvuf istilahlariyla ilgili <i>kitâbu’l-ibâne</i> adli eseri	5
Қ.Ражабов Тошкент zilzilаси (1966 йил апрел) ҳамда унинг пойтахтдаги демографик вазиятга таъсири	13
F. Ismatullayev O‘zbekistonning Yevropa mamlakatlari bilan savdo-iqtisodiy hamkorligining ayrim masalalari	22
O. Klichev Taxt vorisining Sankt-peterburgdagi ta’lim dasturi	28
Ш.Кўлдашев Жади́длар мероси – шарқшунослик институти кўлэзмалари хази́насида	33.
O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR MUAMMOLARI	
38	
I. Jo‘rayev O‘rta Osiyo xalqlari qadimgi tarixi: ko‘chmanchi va o‘troq aholining o‘zaro munosabatlari	38
Б. Исабеков Эртош-дўлана мазор-кўрғонларини ўрганилиши	45
D. To‘xtasinov Uchtera-2 arxeologik yodgorligining quyi qatlamida uchratilgan ochiq va yopiq turdagi ba’zi idishlarning tipologiyasi va qiyosiy tahlili	51
Б. Турганов Қадимги Хоразм ва Оролбўйи минтақасидаги сак қавмлари бадий металл буюмлари.....	58
М. Jalilov Qizilqum cho‘lining o‘rganilish tarixi.....	65
Б. Муминов Фарғона водийси бронза ва илк темир даври ёдгорликлари ўрганилишининг асосий натижалари.....	69
O‘RTA ASRLARDA O‘RTA OSIYO HUDUDIDA IJTIMOY-SIYOSIY, IQTISODIY VA MADANIY HAYOT	
74	
X. Юсупова Тошкент воҳаси илк ўрта асрларда: ижтимоий - иқтисодий ҳаёт ва шаҳарсозлик маданияти ривожланиш омиллари.....	74
S. Saparov Markaziy Osiyo hukmronligi uchun kurashda kidariylarning o‘rni	77
Sh. Jurayev, M. Islomova Kuboj yoki Xutak xotun	82
Sh. Sultonov G‘arbiy Turk xo‘qonligining tashkil topishida Buyuk Ipak yo‘lining tutgan o‘rni va O‘rta Osiyodagi etnosiyosiy jarayonlarga ta’siri.....	85
I. D. Rustamboyev, T. B. Qo‘chqarov Arablarning Movarounnahrğa kirib kelishi, yohud Qutayba ibn Muslim tarixi	93
T. B. Qo‘chqarov Andalusiyaда arablar	102
B. Umarov Somoniy hukmdorlar tomonidan amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari ...	109
З. Зинатуллаев Марказий Осиёдаги биринчи ренессанс даврида илм-фанга хомийлик масалалари	114
P. Rajarov XI asrda Buyuk Saljuqiylar davlati (1038-1157) da tasavvuf ilmi rivoji	119
М. А. Абдухамидов Имом Мотуридий ва Ҳаким Самарқандий муносабатлари.....	124
I. Bobojonov O‘zbekistonliklar va misrliklar o‘rtasidagi aloqalarda so‘ngi xorazmshoh – Sayfiddin Qutuzning tutgan o‘rni haqida ayrim mulohazalar	127
S. Z. Quvonov Tassavuf g‘oyalarining targ‘ibotida islom dinining ma’naviy qiyofasining jonlanishi (naqshbandiya tariqati va mavlono orif deggaroniy faoliyati misolida)	131
D. M. Xaydarov O‘rta asrlarda Markaziy Osiyo hududida ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot	137
J. D. Akramov So‘ngi Xorazmshohlar va abbosiylar o‘rtasidagi siyosiy munosabatlar...	141
Х. И. Азимов Буюк салтанат ва улкан тарихий мерос	145
Altiboyev Y. E. Amir Temurning “Sharq siyosatida” Shimoliy Yuan mo‘g‘ullarining o‘rni	150
Rustamboyev I. D., Mamarajabov B. B. Amir Temur vafotidan so‘ng taxt uchun kurash	154

Kabulov R. Abdumalikova E. Saroymulxonim hayoti va ilm-fan rivojiga qo‘shgan hissasi	159
Жўраев Ш. Омонжонова М. Султон Хусайн Бойқаро мирзонинг волидаси Ферузабегим фаолиятига бир назар	165
Razzaqov J.N. Rossiyaning Hindiston tomon yurishi va unda Xiva xonligining tutgan o‘rni	168
Мубинов М.А. Первые исследования истории Среднеазиатских ханств англоязычными авторами	173
Таниева Г.М. Марказий Осиё мусулмонлари хаж сафарларида Оренбург йўлининг аҳамияти	177
Хаунazarov B. XIX asrning birinchi yarmida O‘rta Osiyodagi ingliz-rus raqobati va uning qo‘shni hududlar bilan munosabatlaridagi o‘rni	181
Nabijonov S.A. Kaufman va Xudoyorxon o‘rtasidagi yozishmalar tarixshunosligi (1867)	186
Холмонова Н. Хива хонлиги ва Россия муносабатларида темирйўллар қурилиши масаласи тадқиқи	193
Илҳомов З.А. Тошкентнинг тарихий географияси XVIII аср саёҳатчилари тавсифида	198
Тангиров О.Э. XIX аср охири – XX аср бошларида Тошкент “эски шаҳар” ижтимоий ҳаёти тарихшунослигига доир	203
Ahadov A.A. Turkistonda sanoat korxonalarining vujudga kelishi va faoliyati xususida ayrim mulohazalar	206
Shaymurzayev J. I. Turkistonda 1916-yil milliy-ozodlik kurashlari xususida yangicha qarashlar	209
Тайронов Ё.Р. Туркистонда мустамлакачилик шароитида миллий тадбиркорликнинг шаклланиши хусусида айрим мулоҳазалар	214
Тоҳтиев Ш. Р. Ўзбекистон шиаларининг ўзига хос хусусиятлари	221
Халилова З. Э. Анъаналар ва замонавийлик чорраҳаси: мусулмон жамиятларида таълим эволюциясининг ижтимоий-сиёсий динамикаси	227
Бобожонов Ш. Дарвешона маросимининг этнографик таҳлили	230
I. Bobojonov, U. Mamadiyeva Toshkentni Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishini tarixiy manbalarda aks ettirilishi	
JADIDCHILIK HARAKATI NAMOYONDALARINING MILLIY O‘ZLIK VA DAVLATCHILIK G‘OYALARI	
Qilichev R.E. Jadidchilik: mohiyat va mafkura	235
Alijonova G. M. Jadidlarining hadislardan foydalanish usullari	241
O‘tanov X.Sh. Mahmudxo‘ja Behbudiyning jadidchilik harakatidagi faoliyatiga bir nazar	251
Doniyorova D. Abdulla Avloniyning milliy o‘zlik va davlatchilik g‘oyalari	255
Mamatkarimov U. Turkiston jadidlari qarashlarida demokratik boshqaruv	259
Темиров Ф.У. XX аср бошларида Бухорода таълим тизими	264
SOVET DAVRIDA O‘ZBEKISTONNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY, IQTISODIIY VA MADANIY HAYOTINI O‘RGANISHDA DOLZARB MASALALAR	
Бобоев Ф. Туркистон АССРда совет ҳокимиятининг пул сиёсати (1918-1921 йиллар)	270
Sodiqov F.F. O‘zbekiston SSRda mahalliy boshqaruv idoralari faoliyatining ayrim masalalari (1927-1929-yillar)	273
Саидбобоева Г.Н. XX асрнинг 20–30-йилларида Самарқанд вилоятида электрлаштириш жарёни	277
Bodirova Z.A. 1941-1945-yillarda Samarqand viloyatida ta’lim va sog‘liqni saqlash tizimi	280

Isomiddinov Z.R. XX asrning 20-30-yillarida O‘zbekistonda umumiy ta’lim tizimidagi islohotlar haqida ayrim mulohazalar	285
Abdullayeva D.A. O‘zbekiston tarix va madaniyat yodgorliklarini saqlash jamiyatining Buxoro obidalarini ta’irlashdagi faoliyati	288
Джуннаев Ф.А. Урушдан кейинги йилларда Ўзбекистонда маданий-оқартув муассасалари фаолияти	292
XXI ASRDA XORIJDA O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISH MASALASI	
Tojiyev D.B. Turkiy davlatlar tashkiloti faoliyatida O‘zbekiston ishtirokining xalqaro tadqiqotlarda yoritilishi	299
Qurbonov N.N. AQSHning Markaziy Osiyoda tashqi siyosati	304
Иззатуллаев Б.И. АҚШнинг Марказий Осиёдаги рақамли дипломатияси: тарихий шаклланиш ва истиқболлар	308
J. Yakobjanov Qo‘qon xonligi madaniy hayoti masalalari tarixshunosligi (mustaqillik davri tadqiqotlari misolida)	315
Mirsalimova D.D. Markaziy Osiyo davlatlaridagi oliy ta’lim tizimi xususiyatlari va tarkibi	320
U.Yusufjonov O‘zbekistonda parlament: jahon tajribasi, tuzilishi va vakolatlari	325
Z.Sh.Ismatullayeva O‘zbekistonning Germaniya bilan iqtisodiy va madaniy hamkorligi	331
Sattorov U.A. O‘zbekistonning YUNESKO bilan hamkorligining ayrim jihatlarini	337
Sharipov A.Sh. Milliy xavfsizlik tushunchasi, mohiyati va unga bo‘lgan konseptual yondashuv	341
Ermuxammadov O.E. Turkiya matbuotida so‘ngi yillarda O‘zbekistonni yoritilishi....	346
Mutalov D., G‘aniyeva D. Turkiya o‘rta ta’lim tizimi tarixi	349
IJTIMOY MEDIA MAKONINING O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDAGI O‘RNI	
Jabborova N.Sh. O‘zbekiston tarixini yoritishda O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasining o‘rni	356
Жуманиёзова Д. Миллий маънавиятимиз тарихида Хожа Ахрор Валий меъроси масалалари	362
Nazarova D.A. Sharq mutaffakirlarining ilmiy me’rosida inklyuziv ta’lim tarixiga oid ayrim mulohazalar	366
Xodjimuratova Z.Z., Ohunova Y.Y. Tarix fanlarini o‘qitishda yangi zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish.....	371
Комилов Д. Андижонда оилавий тадбиркорликни ривожлантиришда маҳалла институтининг ўрни	374
Karimova S.I. Naqshbandiya tariqati silsilasi vakili Eshmuhammad eshon xalifa ziyoratgohlari tarixi	379
Yakubova H.A. O‘zbekiston turizm sanoati taraqqiyoti masalalari	385

Ilmiy-ommabop elektron nashr

**“INNOVATSION TADQIQOTLARDA O‘ZBEKISTON TARIXINING DOLZARB
MASALALARI” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy an’anaviy II anjumani materiallari to‘plami**

ORIENTAL
UNIVERSITETI